

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT
VAZIRLIGI

JISMONIY TARBIYA VA SPORT ILMIY
TADQIQOTLAR INSTITUTI

**“OLIMPIYA VA PARALIMPIYA SPORT
TURLARINI RIVOJLANTIRISHNING
ILMIY-NAZARIY ASOSLARI”
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
ANJUMANI TO'PLAMI**

**26-SENTABR
2024-YIL**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI
JISMONIY TARBIYA VA SPORT ILMIY TADQIQOTLAR
INSTITUTI**

**“OLIMPIYA VA PARALIMPIYA SPORT TURLARINI
RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI”**

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani to‘plami

26-sentabr 2024-yil

Chirchiq, O‘zbekiston

**OLIMPIYA VA PARALIMPIYA SPORT TURLARINI
RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani
to‘plami**

Mas’ul muharrir:

p.f.d. (DSc), dotsent M.Mirjamolov

Tashkiliy qo‘mita:

M.Mirjamolov	JTSITI, Direktor
R.Matkarimov	O‘zDJTSU, Rektor
M.Arziqulov	Sport vazirligi bo‘lim boshlig‘i
F.Kerimov	Yetakchi ilmiy xodim
L.Xolmurodov	JTSITI, direktor o‘rinbosari
X.Atamuratov	JTSITI, direktor o‘rinbosari
Dj.Tashnazarov	JTSITI, Ilmiy kotib
A.Masharipov	O‘quv-uslubiy bo‘lim boshlig‘i
R.Burnashev	O‘zDJTSU, bo‘lim boshlig‘i
G‘.Xo‘jamkeldiyev	JTSITI, Katta ilmiy xodim
M.Azizov	JTSITI, Katta ilmiy xodim
A.Xamidjonov	JTSITI, Katta ilmiy xodim
N.Karimov	JTSITI, Kichik ilmiy xodim
D.Egamov	JTSITI, Kichik ilmiy xodim
J.Axmatov	JTSITI magistranti
J.Erkinov	O‘quv-uslubiy bo‘lim mutaxassisi
D.Ibodullayev	JTSITI, XB mutaxassis

ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ НА ТРЕНИРОВОЧНЫЕ НАГРУЗКИ У БЕГУНОВ НА 800 МЕТРОВ

Бурнашев Рашид Ахадович

и.о.доцента кафедры «Теория и методика легкой атлетики» УзГУФКС,
г.Чирчик. Узбекистан
burnashev@mail.ru

800 METRGA YUGURUVCHILARNING MASHG‘ULOT YUKLAMALARIGA YURAK-QON TOMIR TIZIMI REAKSIYASINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Burnashev Rashid Axadovich

O‘zDJTSU “Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati” kafedrasida dotsenti v.b,
Chirchiq shahri, O‘zbekiston
burnashev@mail.ru

Ключевые слова: бег на 800 метров, субмаксимальная зона, реакция сердечно-сосудистой системы на нагрузку.

Kalit so‘zlar: 800 metr masofaga yugurish, submaksimal shiddat zonasi, yurak-qon tomir tizimining jismoniy yuklamaga bo‘lgan reaksiyasi.

Аннотация. В данной работе автором приведены результаты проведенного педагогического исследования по изучению реакций на циклические нагрузки у квалифицированных бегунов на 800 метров. Тесты проводились до нагрузки под нагрузкой и после нагрузки, где изучалась динамика повышения ЧСС и уровень восстановления в интервале отдыха и после завершения нагрузки. В результате было выявлено, что в подготовительном периоде спортсменам необходимо пролонгировать интервал отдыха от 5-7 минут. В предсоревновательном периоде от 2-3 минут. Данные полученные в итоге исследования могут быть полезны спортсменам тренирующиеся в других циклических видах спорта схожих по режиму работы.

Цели и задачи: Целью данного исследование является выявить особенности сердечно-сосудистой системы бегунов на 800 метров на циклические нагрузки. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: определить максимальную ЧСС на нагрузки выполняемые в субмаксимальной зоне интенсивности. Установить длительность выполнения циклической нагрузки без снижения специальной работоспособности.

Методы исследования. Для определения реакции сердечно-сосудистой системы спортсменов на циклическую нагрузку в субмаксимальной зоне интенсивности длительностью 3 минуты была изучена научно-методическая и специальная литература. Были изучены результаты научных трудов, а также мнения зарубежных авторов. Педагогическое исследование проводилось на протяжении годового цикла подготовки бегунов на 800 метров. В качестве нагрузок были применены отрезки и дистанции от 100м до 1600 метров, где короткие дистанции были даны для развития скоростных качеств, а дистанции 500 до 1000 метров применялись для развития скоростной выносливости. Дистанции выше 1000 метров применялись для развития выносливости. Все вышеуказанные дистанции применялись в зависимости от микроцикла подготовки с оптимальным соотношением объема и интенсивности нагрузок. Для определения реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузку была применена система «Polar Team Pro», которая имеет расширенную возможность определения повышенной и пониженной реакции ЧСС и динамику восстановления. До разминки на каждого спортсмена были надеты нагрудные пульсометры, которые считывали данные со спортсменов и все показатели синхронизированы в конце тренировки. Полученные результаты были обработаны внутренней программой «Polar Team Pro».

Результаты и обсуждение исследования. При изучении сердечно-сосудистой системы на циклическую нагрузку у бегунов на 800 метров были получены следующие результаты. В подготовительном периоде у бегунов на 800 метров в беге на 100 и 200 метров максимальная

ЧСС была зафиксирована в диапазоне от 189 до 195 ударов в минуту, тогда как у бегунов на короткие дистанции данный показатель в беге на 100 и 200 метров колебался в диапазоне от 205 до 218 ударов в минуту. Но стоит отметить, максимальную ЧСС спортсмены достигали после завершения дистанции в течении 10-15 секунд. Разница между средними показателями ЧСС составила от 16 до 23 ударов в минуту с результатами в беге на 100 метров у бегунов на 800 метров $11,8 \pm 0,3$ секунды, а у спринтеров с результатом $11,1 \pm 0,2$ секунды. Уровень восстановления конечно же дал о себе знать у бегунов на короткие дистанции, где ЧСС восстанавливалась на протяжении 240 секунд до исходного состояния, тогда как бегуны на 800 метров восстановились после такой нагрузки до 90 секунд и показатели ЧСС достигли околоисходного состояния на второй минуте отдыха. Показатели сердечно-сосудистой системы на нагрузку 300-400 метров отличались от предыдущей нагрузки своей продолжительностью, которая составила от 40 - 60 секунд и темпом бега несколько ниже по сравнению с бегом на 100 и 200 метров. Максимальная ЧСС под нагрузкой была зафиксирована в диапазоне от 183 до 190 ударов в минуту, при этом максимальную ЧСС спортсмены достигали на финальной прямой вышеуказанных отрезков. Показатели уровня восстановления также отличались своей продолжительностью, особенно в беге на 400 метров, где спортсмены при выполнении мышечной нагрузки находятся в субмаксимальной зоне интенсивности в связи с чем, ЧСС восстанавливалась на протяжении до 180 секунд до исходного состояния. Показатели ЧСС на дистанции 500 и 600 метров также отличались своим темпом и длительностью выполнения данной нагрузки и составляли до 100 секунд в субмаксимальной зоне интенсивности, где ЧСС составляла 180-187 ударов в минуту, а время восстановления до околоисходного или исходного состояния доходило до 190-200 секунд. В беге на отрезки от 700 до 1000 метров у спортсменов были выявлены следующие показатели. Максимальная ЧСС была достигнута на половине беговой дистанции и достигала от 186 до 192 ударов в минуту. Из-за высоких адаптационных способностей к данным дистанциям, спортсмены могли бежать в повышенной ЧСС до 90 секунд, но вот темп бега значительно снижался, что и являлось основной причиной слабого выступления на Кубке и Чемпионатах Узбекистана. Время восстановления после специальной нагрузки несколько пролонгировалось в связи со спецификой тренировочной нагрузки, где ЧСС восстанавливалась до исходного или околоисходного состояния на протяжении от 240 до 300 секунд. При выполнении тренировочной нагрузки в беге на дистанции от 1200 до 1600 метров были получены следующие показатели. Максимальную ЧСС бегуны на 800 метров достигали в первой половине бегового отрезка, где она составляла от 184 до 190 ударов в минуту. Но стоит отметить, что темп бега был несколько ниже по сравнению с бегом от 700-1000 метров, но высокая ЧСС наблюдалась за счет длительного выполнения беговой нагрузки в субмаксимальной зоне интенсивности. Также выявлен уровень восстановления у бегунов на 800 метров после выполнения длительной нагрузки на дистанциях от 1200 до 1600 метров, который был равен от 300 до 420 секундам.

Выводы. Динамика повышения ЧСС спортсменов на 800 метров показала, что максимальную ЧСС бегуны достигают на первой половине дистанции при нагрузке в субмаксимальной зоне интенсивности, тогда как беге на короткие дистанции требующие максимального мышечного напряжения ЧСС была достигнута после завершения дистанции. Уровень восстановления бегунов на 800 метров после выполнения тренировочной нагрузки длительностью до 35 секунд была высокой и достигала околоисходного или исходного состояния на протяжении 90 секунд, тогда как в беге длительностью до 60 секунд время восстановления несколько увеличивалось и достигало до 180 секунд. Уровень восстановления после выполнения тренировочных нагрузок от 500 до 1000 метров несколько пролонгировалось в связи с режимом выполнения специальной нагрузки близкой к бегу на 800 метров, где ЧСС достигала околоисходного или исходного состояния на 300-420 секунде в зависимости от дистанции. А вот при выполнении циклической нагрузки требующий специальной выносливости в смешанной зоне интенсивности выявлено, что уровень восстановления ЧСС спортсменов достигал на 420 и дольше секунде. Данное состояние

объяснялось тем, что тренированные бегуны на 800 метров практически не применяли в своих тренировочных микроциклах подготовки дистанции менее 150 метров отрезков для развития скоростных способностей и отрезки выше 1600 метров для развития специальной выносливости в субмаксимальной зоне интенсивности. На основании полученных данных по изучению состояния сердечно-сосудистой системы на нагрузку и после нее можно сделать вывод, что бегуны на 800 метров не достигают высокого уровня восстановления между отрезками при выполнении циклических нагрузок длительностью более 60 секунд, тогда как после выполнения нагрузок максимальной мощности ЧСС восстанавливается на протяжении 90 секунд. По мнению отечественных и зарубежных авторов, если спортсмены не восстанавливаются в течении 3 минут после выполнения циклической нагрузки в субмаксимальной зоне интенсивности, то уровень состояния спортсменов оценивается как среднее и никак не высокое. В связи с этим, требуется новый подход к совершенствованию адаптационных способностей к специальной физической нагрузке за счет повышения аэробных и анаэробных способностей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Hoff J, Storen O, Finstad A, Wang E and Helgerud J. Increased blood lactate level deteriorates running economy in world class endurance athletes. *J. Strength Cond Res* 30, 2016. -P. 1373-1378
2. Ingham S.A, Whyte G.P, Pedlar C, Bailey D.M, Dunman N and Nevill A.M. Determinants of 800-m and 1500-m running performance using allometric models. *Med Sci Sports Exerc* 40, 2018. -P. 345-350.
3. Kadono H, A.M, Enomoto Y, Sugita M and Morioka Y. The racing patterns of male 800 m runners of different record levels. *Taiikugaku Kenkyu (Japan J/ Phys Educ. Health Sport Sci)* 53, 2018. -P. 247-263
4. Алабин А.В. Основные направления и результаты решения проблемы индивидуализации скоростно-силовой подготовки бегунов на 800 метров: Автореф. дис... канд. пед. наук / А.В. Алабин. - М, 2018. - 24с.
5. Бакраж И.И. Индивидуализация тренировочного процесса квалифицированных бегунов на 800 метров в зависимости от биологического возраста и темпа регуляции кровообращения // Тез. докл. XIII науч.-практ. конф. / И.И. Бакраж, И.У. Канаева.- М., 2021. - Ч. 2.-С. 175-176.
6. Квашук, П.В. Эффективные варианты тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки квалифицированных бегунов на 800 метров с различным уровнем аэробной производительности // Научные труды ВНИИФК по физической культуре и туризму / П.В. Квашук. - М., 2017. -С. 169-176.

MUNDARIJA

I SHO'BA. MAMLAKA TIMIZ SPORTCHILARINI XXXIII YOZGI OLIMPIYA VA XVII PARALIMPIYA O'YINLARI TAHLILI VA ERISHILGAN NATIJALAR SAMARADORLIGI

1.	A.Khamdamov - Reforms and development of the Olympic Committee of Uzbekistan	5
----	---	---

II SHO'BA. SHO'BA. YUQORI MALAKALI SPORCHILARNI TAYYORLASHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH ASOSLARI

2.	U.Uskanova - Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning sport mashg'uloti samaradorligiga ta'siri	10
3.	E.Bolbekov - Yuqori malakali sportchilarni tayyorlashda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash	13
4.	E.Sattorov - Oliy ta'lim tizimida yuqori malakali sportchilarni tayyorlashda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash asoslari	15
5.	D.Xolboyeva - Jismoniy tarbiya va sportda sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida fitness dasturlari asosida aharakat faoliyatining samaradorligini oshirish usullari	18
6.	A.Rashidov - Развитие технической подготовки юниоров в шахматах: комплексный подход к совершенствованию игры	21
7.	Y.Yepifanova, S.Yunusov - Планирование тренировочного процесса спортсменов высокой квалификации	24
8.	N.Ibragimova, G.Abdumalikova - Xorijiy tillarni o'rganishda pedagogik texnologiya umumiy didaktik tamoyillarga ega	27
9.	M.Meyliqulova - Yuqori malakali karatechilarni tayyorlash tizimi	31
10.	M.Meyliqulova - Karatechilarning tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirish uchun aylanma mashg'ulot vositalari	33
11.	A.Xamidjonov - Kurashchilarni kuch sifatini rivojlantirish metodikasi	35
12.	B.B.Musaev - Ўқувчи қизларнинг кундалик ҳаракат фаолиятини оширишда ноанъанавий гимнастиканинг ахамияти	41
13.	A.Khamdamova - Standards for the protection of women from oppression and violence in the world community and directions for cooperation with them	44
14.	M.Shukurov - Yuqori malakali yakkakurashchilarni tayyorlashda klaster uslubidan foydalanish	47

III SHO'BA. OLIMPIYA VA PARALIMPIYA SPORT TURLARIDA SARALASH VA NAZORAT QILISHNING ILMIY- NAZARIY AHAMIYATI

15.	B.Baxtiyorov - Yuqori malakali amputant futbolchilarda jismoniy tayorgarligini nazorat qilish	50
16.	B.Baxtiyorov - Jismoniy imkoniyati cheklangan talabalarni vositalar orqali yuqori natijalarga erishishda motivatsiyani o'rni	53
17.	V.Ozdaeva - Эффективность силовых тренировок для предупреждения травм	56
18.	D.Sherboyev, U.Berdaliyeva - Роль спорта и тренера в воспитании подрастающего поколения	59

19.	D.Mamatxojaeva - Chuqurlashtirilgan ixtisoslik bosqichidagi sambochi qizlarni musobaqa faoliyatini pedagogik taxlil va nazorat qilish	61
20.	A.Tashmatov - Планирование и организация скоростно-силовой подготовки в годичных циклах тренировки борцов	64
21.	G'.Xo'jamkeldiyev - O'zDJTSU shaxmat ixtisosligi talabalarini musobaqa oldi kompleks nazorat tahlili	67
22.	A.Tashmatov - Murabbiylarning kasbiy moslashuvidagi pedagogik mahorati	71
23.	Sh.Djumanov - Erkin kurash sportchilarida koordinatsion qobilyatlarni maxsus mashqlar yordamida rivojlantirish va musobaqa samaradorligini oshirish	74
24.	C.Шакирзянова - О взаимосвязи параметров общей физической подготовленности курсантов таможенного института	79
25.	D.Xo'jamkeldiyeva - O'zDJTSU tennis ixtisosligi talabalarini musobaqa oldi kompleks nazorat tahlili	81
26.	C.Шакирзянова - Определение типологических особенностей курсантов 1 курса таможенного института	85
27.	N.Bobomurodov, Sh.Abdiyev, L.Davlatova - Sog'lomlashtirish texnologiyalarini qo'llashning o'ziga xos xususiyati	89
28.	N.Bobomurodov, Sh.Abdiyev, L.Davlatova - O'zbekistonda inklyuziv ta'limning ahamiyati o'ziga xos xususiyatlari, shakllari va samaradorligi	92
29.	O.Paxmatullaev - Ofir atletikachilarni musobaqa oldi bosqichdagi mashg'ulot yuklamalarini taqsimlash	95
30.	G'.Xo'jamkeldiyev - O'zDJTSU futbol ixtisosligi talabalarini musobaqa oldi kompleks nazorat tahlili	99
31.	Sh.Arslanov, Sh.Arslanov, Sh.Nizamova, N.Mamadaliyeva, R.Qurbonaliyev - 11-12 yoshli karatechilarni tezkorlik va kuch sifat ko'rsatkichlarni rivojlanish metodlari	104
32.	Sh.Nizamova, S.Eshpo'latov, O.Jo'raqo'ziyev, S.Ravshanova - Boks sport turida kuch qobiliyatlarini rivojlanishtirish xususiyatlari	108
33.	I.Ne'matullayev - Stol tennis bilan shug'ullanuvchilarni jismoniy rivojlanishida antropometrik va morfofunktsional ko'rsatkichlarining shakllanganligi	111
34.	B.Xamraev - Davlat sport ta'lim muassasalarida professional sportchilar zaхirasini tayёрlashda davlat budjeti mablag'larini optimallashtirishning dolzarb masalalari	114
35.	C.Saifuddinov - Ўқ отиш спорт тури шуғулланувчиларини йирик спорт тадбирларига тайёрлашда асосий психологик муаммолар	116
36.	P.Бурнашев - Особенности реакции сердечно-сосудистой системы на тренировочные нагрузки у бегунов на 800 метров	118
37.	P.Бурнашев - Вариабельность сердечного ритма у бегунов на 800 метров при субмаксимальной нагрузке	121
38.	G'.Xo'jamkeldiyev - O'zDJTSU yengil atletika ixtisosligi talabalarini musobaqa oldi kompleks nazorat tahlili	124
39.	P.Бурнашев - Степень влияния субмаксимальных тренировочных на организм высококвалифицированной спортсменки в беге на 400 и 800 метров	131
40.	A.Дыров - Определение уровня подготовленности курсантов мвд по результатам выступления на соревнованиях "Мен Голиб"	135
41.	D.Xo'jamkeldiyeva - O'zDJTSU gandbol ixtisosligi talabalarini musobaqa oldi kompleks nazorat tahlili	139
42.	A.Дыров - анализ результатов участия курсантов мвд на соревнованиях «Янги Нафас»	143